

بازنگری مفهوم «شنونده‌ی آموزش دیده» در موسیقی (بررسی درک فواصل از لحاظ زیبایی‌شناسی و روان‌شناختی)

اطلاعات نویسنده

نام: محمد شادفر

سمت علمی/تخصصی: موسیقی‌دان و آهنگساز

سابقه حرفه‌ای: بیش از بیست سال فعالیت در زمینه‌ی آهنگسازی، صدابرداری، و تدریس مبانی آهنگسازی

وابستگی سازمانی: پژوهشگر مستقل

ایمیل تماس: mo.shadfar@yahoo.com

چکیده

درک فواصل موسیقایی یکی از بنیادی‌ترین عناصر تجربه‌ی شنیداری انسان است. این مقاله به بازنگری در مفهوم «شنونده‌ی آموزش دیده» در موسیقی معاصر می‌پردازد، با تمرکز بر تفاوت میان «تحمل» و «درک» فواصل نامطبوع. با بهره‌گیری از تحلیل‌های زیبایی‌شناختی، روان‌شناختی و تجربیات شخصی نویسنده، تعریف جامع‌تری از تعلیم‌دیدگی موسیقایی ارائه می‌شود که بر انتخاب آگاهانه، پالایش شنیداری، و حساسیت روحی تأکید دارد.

واژه‌های کلیدی

شنونده‌ی آموزش دیده، تعلیم‌دیدگی گوش، فواصل نامطبوع، زیبایی‌شناختی فواصل، تحلیل موسیقی، روان‌شناسی موسیقی، تأثیرات روانی فواصل موسیقایی، فلسفه‌ی موسیقی

۱. مقدمه

درک فواصل موسیقایی یکی از بنیادی‌ترین عناصر تجربه‌ی شنیداری انسان است. در موسیقی فواصل به دو دسته‌ی **مطبوع** و **نامطبوع** تقسیم شده‌اند، که این تقسیم‌بندی نه‌تنها بر اساس **ساختار صوتی**، بلکه بر پایه‌ی واکنش‌های روانی و زیبایی‌شناختی شنونده نیز شکل گرفته است. از آن‌جا که تجربه‌ی

موسیقایی اغلب با واکنش‌های درونی و عمیق همراه است، بسیاری از نظریه‌پردازان موسیقی با این پیش‌فرض که شنونده دارای ساختاری فراتر از صرفاً جسمانی است، تأثیر فواصل را نه تنها بر ذهن، بلکه بر «روح» انسان نیز بررسی کرده‌اند. در این مقاله، تلاش می‌شود تا مفهوم **تعلیم‌دیدگی مخاطب** در موسیقی معاصر با **هارمونی نامطبوع** بازنگری شود و تعریف جامع‌تری از توانایی شنیداری ارائه گردد.

۲. فواصل نامطبوع و تأثیرات روانی

با توجه به اینکه ارتعاشات صوتی تأثیر مستقیمی بر **جسم و روح** انسان دارند، بررسی فواصل موسیقایی نه تنها از نظر ساختار صوتی، بلکه از نظر روان‌شناختی و زیبایی‌شناسی نیز اهمیت دارد. **فواصل نامطبوع** به‌طور سنتی به آن دسته از فواصل گفته می‌شود که با احساسات و **روح انسان** به‌صورت **طبیعی سازگاری ندارند** و شنیدن آن‌ها معمولاً باعث ایجاد حس ناخوشایند، آشفتگی یا تنش می‌شود که این احساس بسته به نوع فاصله، شدت متفاوتی دارد.

برخی از موسیقیدانان و نظریه‌پردازان معتقدند که **«وجود انسان، مطبوع آفریده شده و به همین دلیل فواصل نامطبوع با ساختار روحی انسان هماهنگی ندارند»**. از این منظر، واکنش منفی به فواصل نامطبوع نه تنها **طبیعی**، بلکه **نشانه‌ای از سلامت شنیداری و روحی** تلقی می‌شود. این دیدگاه در آثار نظریه‌پردازانی چون لئونارد مایر (۱۹۵۶) در کتاب احساس و معنا در موسیقی [۱] و کارل دالهاوس (۱۹۸۲) در زیبایی‌شناسی موسیقی [۲] نیز بازتاب یافته است، که در آن‌ها رابطه‌ی میان ساختار موسیقایی و واکنش‌های درونی شنونده مورد بررسی قرار گرفته است.

۳. تعلیم‌دیدگی موسیقایی

در فضای آکادمیک امروز، تلاش‌هایی صورت گرفته تا مفهوم «نامطبوع» به‌عنوان یک حس نسبی معرفی شود. در بسیاری از منابع، شنونده‌ای که می‌تواند فواصل نامطبوع را تحمل کند، «تعلیم‌دیده» معرفی می‌شود. اما این تعریف، نیازمند بازنگری است.

۳.۱ تمایز میان «درک» و «تحمل» فواصل

فردی که توانایی تشخیص دقیق فواصل مطبوع و نامطبوع را دارد، حتی اگر از فواصل نامطبوع دوری کند، از نظر گستره‌ی شنیداری و تحلیل موسیقایی، تعلیم‌دیده محسوب می‌شود. در واقع، تعلیم‌دیدگی

موسیقایی نباید صرفاً بر اساس «تحمل» فواصل نامطبوع تعریف شود، بلکه باید شامل توانایی تشخیص، تحلیل، و انتخاب آگاهانه بر اساس تأثیرات روحی و زیبایی‌شناختی نیز باشد. برای مثال، آهنگسازی که با سبک هارمونی مطبوع کار می‌کند و فواصل نامطبوع را به خوبی تشخیص می‌دهد، ممکن است آگاهانه از آن‌ها دوری کند، نه به دلیل ناتوانی در درک، بلکه به دلیل حساسیت روحی و زیبایی‌شناسی خاص خود. این انتخاب، نه نشانه‌ی ضعف، بلکه نشانه‌ی پالایش شنیداری و آگاهی موسیقایی است.

مثال روان‌شناختی: در روان‌شناسی شناختی، تمایز میان «درک» و «تحمل» فواصل به‌طور ویژه‌ای قابل بحث است. به گفته‌ی «استیون پینکر»، درک موسیقی، به‌ویژه در سطح فواصل نامطبوع، بخشی از توانایی ذهنی ماست که به‌طور ذاتی با تمایل به ایجاد نظم و هماهنگی در محیط‌های آوایی ارتباط دارد، در حالی که «تحمل» بیشتر به تعامل‌های روان‌شناختی و فرهنگی برمی‌گردد که در آن فرد با صداها یا ناخوشایند یا غیرمنتظره کنار می‌آید.

۳.۲. تعلیم‌دیدگی موسیقایی: تعریف جامع

تعلیم‌دیدگی موسیقایی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

«توانایی فرد در تشخیص و انتخاب آگاهانه عناصر موسیقایی به‌گونه‌ای که هم، گستره‌ی شنیداری او گسترش یابد و هم حساسیت زیبایی‌شناختی و روحی او حفظ شود. این تعلیم‌دیدگی ممکن است به شکل پذیرش و استفاده هدفمند از فواصل نامطبوع بروز کند، یا به شکل دوری آگاهانه از آن‌ها بر اساس تأثیرات روحی و روانی.»

۴. زمینه‌ی تجربی مقاله

این مقاله بر پایه‌ی مشاهدات و تجربیات شخصی نویسنده، به عنوان آهنگساز و صدابردار، از تعامل با آهنگسازان و شنوندگان با رویکردهای مختلف در موسیقی شکل گرفته است. در این تعاملات، واکنش‌های شنیداری به فواصل نامطبوع در قطعات موسیقی مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات فردی در زمینه‌ی استفاده یا اجتناب از این فواصل به تحلیل در آمده است. در این تحلیل‌ها به جنبه‌های زیبایی‌شناسی، واکنش‌های روانی شنونده به صداها، و دیدگاه‌های فلسفی درباره‌ی موسیقی توجه شده است که در این دیدگاه، موسیقی نه فقط به‌عنوان صدا، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای انسانی، معنوی و برآمده از انتخاب آگاهانه بررسی می‌شود.

این مشاهدات به‌ویژه در موسیقی معاصر و مدرن برجسته شده است، جایی که به‌طور متداول، فواصل نامطبوع در تلاش برای ایجاد تنش و تفاوت در تجربه‌ی شنیداری استفاده می‌شوند. هرچند در برخی موارد، این انتخاب‌ها ممکن است از کم‌اطلاعی نسبت به تأثیرات روان‌شناختی و زیبایی‌شناختی فواصل ناشی شود، که در نهایت می‌تواند باعث افزایش بی‌دلیل تنش‌های ذهنی در شنونده شود.

۵. نتیجه‌گیری

اگر معیار تعلیم‌دیدگی را صرفاً «تحمل» فواصل بدانیم، ممکن است جنبه‌ی عمیق‌تری از تجربه‌ی موسیقایی را نادیده بگیریم. اما اگر تعلیم‌دیدگی را «درک، تحلیل، و انتخاب آگاهانه» بدانیم، آنگاه فردی که با حساسیت بالا فواصل نامطبوع را تشخیص می‌دهد و از آن‌ها دوری می‌کند، نه‌تنها تعلیم‌دیده است، بلکه از نوعی پالایش روحی و زیبایی‌شناسی برخوردار است که در برخی سبک‌های مدرن ممکن است کمرنگ شده باشد.

پاورقی‌ها و منابع

[۱] Meyer, L. B. (1956). *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press.

[۲] Dahlhaus, C. (1982). *Esthetics of Music*. Cambridge University Press.

[۳] Pinker, S. (1997). *How the Mind Works*. W. W. Norton & Company.

[۴] Levitin, D. J. (2006). *This Is Your Brain on Music*. Dutton.

[۵] Deutsch, D. (2013). *The Psychology of Music* (3rd ed.). Academic Press.

[۶] Nettl, B. (2005). *The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts*. University of Illinois Press.